

FACILIDAD DE COMPRENSIÓN DE LA ESCALA DE MAPAS: DIFERENCIA ENTRE EL ALUMNADO DE DIFERENTES TITULACIONES

Diego Campos-Juanatey
Universidade de Vigo
dcj.arquitec@gmail.com

María José Pérez-Fabello
Universidade de Vigo
fabello@uvigo.es)

Mario Lado
Universidade de Santiago de Compostela
mario.lado@usc.es

Resumen

Un aspecto muy importante de las ciudades, tanto para los propios ciudadanos como para los turistas son los mapas de las ciudades. Los mapas deben estar colocados en los sitios clave y deben ser muy claros, para que el ciudadano nunca se encuentre perdido o inseguro en la ciudad. La mayor parte de los mapas modernos de las ciudades utilizan la escala de círculo. En esta investigación se intentaba demostrar qué tipo de escala es más fácil de comprender: línea, número y círculo. Para ello, se seleccionó un grupo de estudiantes de dos titulaciones universitarias diferentes a los que se les presentaron 84 mapas para orientarse en los mapas. También se pasó a los participantes un cuestionario que medía la Facilidad de Comprensión de Mapas. Se encontró que el tipo de escala influía en la comprensión de los mapas. Los mapas que mejor se comprendieron fueron los mapas con la escala del círculo, seguidos por la escala de línea, y finalmente, la escala de número. El grado universitario de los participantes también influyó en la comprensión de los mapas.

Palabras clave: mapas, comprensión de mapas, orientación urbana, plano turístico, you-are-here maps, orientación espacial

EASE OF UNDERSTANDING OF MAP SCALE: DIFFERENCE BETWEEN STUDENTS OF DIFFERENT DEGREES

Abstract

A very important aspect of cities, both for citizens and tourists, are city maps. Maps should be posted in key locations and should be very clear, so that citizens never feel lost or unsafe in the city. Most modern city maps use a circular scale. This research attempted to demonstrate which type of scale is easiest to understand: line, number, and circle. To this end, a group of students from two different university programs were presented with 84 pairs of maps to help them navigate. The participants were also given a questionnaire measuring Ease of Map Comprehension. It was found that the type of scale influenced map comprehension. The maps that were best understood were those with a circular scale, followed by a line scale, and finally, a number scale. The participants' university degree also influenced map comprehension.

Keywords: maps, map understanding, urban orientation, tourist map, you-are-here maps, spatial orientation

Introducción

Los mapas de las ciudades, y los mapas “you-are-here-maps” están en las ciudades para orientarnos al caminar por ellas y para indicarnos las cosas que son interesantes en un entorno cercano, y cómo movernos para llegar a esos lugares. Nos orientan para movernos con tranquilidad por la ciudad. Estos mapas están diseñados para una comprensión fácil, de tal modo que no tardemos mucho en comprender el mapa, y en orientarnos sin esfuerzo (Campos-Juanatey, 2016).

Una de las características importantes de un mapa es su escala. Debe ser fácil de comprender, y nos tiene que servir para estimar las distancias. En los mapas, habitualmente, se utiliza una de las tres escalas más frecuentes: escala de número, de línea y de círculo (Campos-Juanatey, 2016). La escala que más se utiliza en la actualidad es la escala de círculo.

En una investigación reciente, Campos-Juanatey et al. (2024) deseaban averiguar la influencia del tipo de representación de la escala utilizada en los mapas (mapas con escala numérica, mapas con escala gráfica lineal, y mapas con escala gráfica circular) en la estimación de la distancia entre dos objetos del mapa (5, 10, 15 y 20 minutos andando). También estudió la influencia del género de los participantes. Para ello, construyeron 28 mapas con una escala numérica, 28 mapas con una escala gráfica lineal, y 28 mapas con una escala circular, y se los pasaron a un grupo de estudiantes universitarios. Midieron el número de aciertos, el número de errores, y el número de aciertos menos errores. Se encontró que los participantes tuvieron más aciertos cuando utilizaron los mapas con la escala gráfica circular que cuando utilizaron los mapas con la escala gráfica lineal, y que cuando utilizaron la escala numérica. También se encontró que los hombres tuvieron más aciertos que las mujeres.

En el estudio de Campos-Juanatey et al. (2024), que hemos comentado anteriormente, se hace una comparación entre la escala de número, de línea y de círculo para averiguar cuál produce más aciertos, más errores, y más aciertos menos errores, pero no se hizo un análisis sobre la facilidad de comprensión que tienen las escalas. Por eso, a después de esa publicación se comenzó una serie de estudios analizando la facilidad de comprensión de las escalas de los mapas (Campos et al., en prensa; Campos-Juanatey & Lado, 2023; Lado & Campos-Juanatey, en prensa).

En el estudio de Campos-Juanatey y Lado (2023) se deseaba averiguar cómo influía la representación de la escala de un mapa: número, línea, y círculo, en la comprensión del mapa. Para ello, a un grupo de estudiantes universitarios se les presentó una tarea que consistía en buscar lugares en los mapas y adivinar su distancia. Los mapas tenían una escala numérica, de

línea y de círculo. Posteriormente, tenían que valorar, en una escala que oscilaba entre 1 y 10 la facilidad de comprensión de cada grupo de mapas. Se encontró que los mapas que se comprendían más fácilmente eran los mapas con una escala de círculo, seguidos de una escala de línea, y en último lugar, los mapas con una escala numérica.

Recientemente, Lado y Campos-Juanatey (en prensa) deseaban averiguar qué tipo de escala era más fácil de comprender: línea, número y círculo. Para ello, seleccionaron a un grupo de estudiantes universitarios a los que se les presentaron 84 mapas para orientarse en los mapas, tomados de Campos-Juanatey et al. (2024). También se pasaron a los participantes un cuestionario que medía la Facilidad de Comprensión de Mapas. Encontraron que los mapas que mejor se comprendieron fueron los mapas con la escala del círculo, seguidos por la escala de línea, y finalmente, la escala de número.

Finalmente, Campos et al. (en prensa) intentaban demostrar qué tipo de escala es más fácil de comprender: línea, número y círculo y cómo influía el tamaño de la escala. Para ello, se seleccionaron un grupo de 371 estudiantes universitarios a los que se les presentaron 168 pares de mapas para orientarse en los mapas. La mitad de los mapas tenían una escala en la que un centímetro equivalía a 5 minutos andando, y la otra mitad tenía una escala en la que dos centímetros equivalían a 10 minutos caminando. También se pasó a los participantes un cuestionario que medía la Facilidad de Comprensión de Mapas. Se encontró que los mapas que mejor se comprendieron fueron los mapas con la escala del círculo, seguidos por la escala de línea, y finalmente, la escala de número. También se encontró que los mapas con una escala de 10 minutos caminando tuvieron mayor facilidad de comprensión de los mapas.

Existe diferencia entre el alumnado de diferentes titulaciones en muchos aspectos cognitivos. Un claro ejemplo son los grados universitarios denominados STEM (Siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) (Khine, 2017; Kozhevnikov et al., 2005, 2010; Velázquez et al., 2023). Campos y Campos-Juanatey (2019) encontraron que los estudiantes universitarios de Arquitectura y Bellas Artes tenían más orientaciones espaciales correctas que los estudiantes del grado de Administración y Dirección de Empresas, y también encontraron que los estudiantes del grado de Psicología tenían mejores orientaciones espaciales que el estudiantado de Administración y Dirección de Empresas.

Avanzando un poco más en los estudios precedentes, en esta investigación deseábamos averiguar si la representación de la escala del mapa: número, línea y círculo, y el grado universitario de los estudiantes (Grado en Bellas Artes y Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos)

influyen en la comprensión de mapas. La hipótesis afirma que la escala del mapa (número, línea y círculo) y la titulación universitaria influyen en la comprensión de mapa. Las variables independientes son el tipo de escala del mapa y la titulación, y la variable dependiente es la facilidad de comprensión de los mapas.

Método

Participantes

En esta investigación participó un total de 221 personas (131 mujeres y 90 hombres), con una media de edad de 19.68 años ($SD = 4.89$), y un rango entre 18 y 25 años, distribuidos del siguiente modo: 90 alumnos (68 mujeres y 22 hombres), alumnos de Bellas Artes, con una media de edad de 20.78 años ($SD = 6.49$), y un rango entre 18 y 25 años, y un grupo de 131 alumnos (76 mujeres y 55 hombres) estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con una media de edad de 18.60 ($SD = 1.92$), y un rango entre 18 y 24 años.

Material

Para que los participantes tengan experiencia inmediata para puntuar la facilidad de comprensión de los mapas según su escala, utilizamos 84 mapas construidos por Campos-Juanatey et al. (2025) semejantes entre sí, distribuidos del siguiente modo: 28 de estos mapas tenían una escala que decía que 2 cm en el mapa eran igual a 10 minutos caminando (2 cm = 10 min), 28 mapas tenían una escala que consistía en una pequeña línea que equivalía a diez minutos caminando (— = 10 min), y otros 28 mapas tenían un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa había un punto de salida y una meta, y había que calcular si, para llegar a la meta se necesitarían, andando, 5, 10, 15 o 20 minutos.

También utilizamos el Cuestionario de Facilidad de Comprensión de la Representación de la Escala del Mapa (Campos-Juanatey & Lado, 2023). El cuestionario consta de tres ítems, el primero mide la facilidad de comprensión de la distancia entre dos puntos del mapa cuando se utilizó la escala con número, otro mide la facilidad de comprensión de la distancia cuando se utilizó la escala con línea, y el tercer ítem mide la facilidad de comprensión de la distancia entre dos puntos de un mapa cuando se utilizó la escala con círculo. Cada ítem se valora entre 1 = muy difícil de comprender, y 10 muy fácil de comprender.

Procedimiento

En primer lugar, utilizamos los 84 mapas utilizados por Campos-Juanatey et al. (2024). Los 84 mapas eran semejantes entre sí, y al azar, fueron distribuidos en tres grupos. A un grupo de mapas se les puso una escala con número, en la que se decía que dos centímetros del mapa equivalían a 10 minutos caminando. Otro grupo de mapas tenían una escala en la que aparecía un trozo de línea y se indicaba que esa línea equivalía, en el mapa, a 10 minutos caminando. Y, finalmente, el otro grupo de mapas tenía un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa estaba señalado un lugar de salida y otro de llegada. Los bloques de mapas eran semejantes entre sí, excepto en el tipo de escala. Posteriormente, utilizamos el Cuestionario de Facilidad de Comprensión de la Representación de la Escala del Mapa (Campos-Juanatey & Lado, 2023) para averiguar la facilidad de comprensión que tenían los mapas con la escala de números, de líneas o de círculos. En primer lugar, se pasaron a los participantes, en un cuadernillo de papel, en grupos de aproximadamente 20 alumnos por grupo, los mapas y se permitió un tiempo de 1 minuto para que los participantes contestasen a las preguntas sobre los 28 mapas. Al finalizar la presentación de los mapas, se les pasó el Cuestionario de Facilidad de Comprensión de la Representación de la Escala del Mapa, sin límite de tiempo.

Se utilizaron los mapas para que los participantes en el estudio tuviesen experiencia de la comprensión de los mapas para poder, posteriormente, ser preguntados por la facilidad de comprensión de un tipo u otro de mapas, dependiendo de su escala. El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, y se llevó a cabo siguiendo las normas éticas contenidas en la Declaración de Helsinki de 2013. La participación fue voluntaria y a los participantes se les garantizó la confidencialidad de los resultados.

Análisis de datos

Para averiguar si existía relación entre la facilidad de comprensión de mapas con la escala de números, la facilidad de comprensión mapas con la escala de líneas, y la facilidad de comprensión de mapas con la escala de círculo, efectuamos tres correlaciones de Pearson.

Para comprobar si existía diferencia en facilidad de comprensión de los mapas en función de la forma de representación de la escala del mapa y del tipo de grado universitario de los participantes, se efectuó un Análisis Mixto de Varianza, de 3 (tipo de escala: Número, Línea, y Círculo) x 2 (tipo de grado universitario). Los análisis intrasujetos se efectuaron con el tipo de mapa, y los análisis intersujetos se efectuaron con el tipo de grado universitario. Para saber entre

qué tipo de mapas (según la escala) existía diferencia significativa, se efectuó un análisis mediante la Diferencia Menos Significativa. Los análisis estadísticos fueron desarrollados utilizando el IBM SPSS Statistics, Version 25.0, statistical software (IBM Corporation, Armonk, NY, USA).

Resultados y Discusión

Encontramos que la facilidad de comprensión de los mapas con la escala de número correlacionó significativamente con la escala de línea ($r = .46, p < .001$) y con la escala de círculo ($r = .16, p = .01$). La facilidad de comprensión de los mapas con la escala de línea correlacionó significativamente con la escala de círculo ($r = .27, p < .001$).

Las medias y desviaciones típicas de facilidad de comprensión de los diferentes tipos de mapas, en función de la escala y del grado universitario de los participantes se encuentran en la Tabla 1. El Análisis Mixto de Varianza indicó que el tipo de mapa, según la escala (número, línea y círculo), influyó significativamente en la facilidad de comprensión de los mapas, $F(1,219) = 150.23, p < .001, \eta^2_p = .41, potencia = 1$. Las Diferencias Menos Significativas indicaron que existían diferencias entre los tres grupos, es decir, los mapas con círculo fueron significativamente más fáciles de comprender ($p < .001$) que los mapas con línea y que los mapas con número. Los mapas con una escala de línea fueron significativamente más fáciles de comprender ($p < .001$) que los mapas con la escala con número. Estos resultados confirman los estudios precedentes en los que se decidió que los mapas urbanos tenían que tener como escalas los círculos (Applied Information Group, 2006, 2007, 2016; Aretz & Wickens, 1992; Campos-Juanatey, 2016, 2021a, 2021b; Campos-Juanatey et al., 2018). También coincide con los estudios previos en los que se demostró que las escalas con círculo eran más fáciles de comprender que las escalas con línea, y que las escalas con número (Campos et al, en prensa; Campos-Juanatey & Lado, 2023; Lado & Campos-Juanatey, en prensa).

Tabla 1

Medias y Desviaciones Típicas de Facilidad de Comprensión de los Mapas, en Función de la Escala del Mapa y del Grado Universitario de los Participantes

	Escala del Mapa					
	Número		Línea		Círculo	
Grado Universitario	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Bellas Artes	6.87	2.23	7.52	1.95	8.96	1.56
Relaciones Laborales	6.24	2.09	7.06	1.65	8.37	1.67
Total	6.50	2.17	7.25	1.79	8.61	1.65

El grado universitario de los estudiantes también influyó significativamente en la comprensión de los mapas, $F(1,219) = 9.07$, $p = .003$, $\eta^2_p = .04$, potencia = .85. Los estudiantes del grado de Bellas Artes tuvieron más facilidad de comprensión de los mapas que los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La interacción entre el tipo de escala, y el grado universitario de los participantes, no resultó significativa, $F(1, 219) = 0.01$, $p = .91$, $\eta^2_p = .01$, potencia = .05. Este resultado coincide con estudios previos en los que se observó diferencia entre titulaciones en procesos cognitivos, y coinciden, más concretamente, con el estudio de Campos y Campos-Juanatey (2019) que también estudió la diferencia entre los estudiantes del grado de Bellas Artes y el de Administración y Dirección de Empresas. Si bien, ninguna investigación estudió directamente al estudiantado de estas dos titulaciones en relación con la comprensión de mapas.

Limitaciones y Futuras líneas de investigación

Nuestro estudio se ha centrado en la comprensión de mapas teniendo como participantes únicamente estudiantes universitarios de edades semejantes, y comprensión de mapas en tareas de papel y lápiz. En futuros estudios se deben utilizar personas de diferentes edades y nivel cultural, y diferentes tareas de comprensión de mapas, acercándose, lo más posible, a situaciones reales.

Referencias

- Applied Information Group (2006). *Legible London: A wayfinding study*. London.
- Applied Information Group (2007). *Legible London: The yellow book*. London.

- Applied Information Group (2016). *Legible London: West end prototype – Applied wayfinding*. London.
- Aretz, A. J., & Wickens, C. D. (1992). The mental rotation of map displays. *Human Performance*, 5, 303-328. https://doi.org/10.1207/s15327043hup0504_3
- Campos, A., & Campos-Juanatey, D. (2019). Do gender, discipline, and mental rotation influence orientation on “you-are-here-maps”. *SAGE Open*, 1-7. <https://doi.org/10.1177/2158244019898800>
- Campos, A., Lado, M., & Campos-Juanatey, D. (en prensa). Facilidad de comprensión de mapas cuando se varía el tipo de escala y el tamaño de la escala. *Actas del XVIII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía*. Braga, Portugal.
- Campos-Juanatey, D. (2016). *Diseño de mapas you-are-here*. Andavira Editores.
- Campos-Juanatey, D. (2021a). Los “you-are-here maps” de Moscú: Unos mapas didácticos que reflejan los conocimientos actuales. *Actas del XVI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp.137-147). Braga, Portugal.
- Campos-Juanatey, D. (2021b). Los “you-are-here maps” como modelos educativos en ciudades pequeñas: El caso de Aveiro. *Actas del XVI Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagogía* (pp.148-157). Braga, Portugal.
- Campos-Juanatey, D., & Lado, M. (2023). Comprensión de mapas en función de la forma de representación de la escala del mapa. En M. Peralbo, A. Risso, A. Barca, J. C. Brenlla, B. Duarte, L. Almeida, & A. Cruz-Santos. *Actas del XVII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía* (pp. 2479-2486). Universidad de A Coruña: Servicio de Publicaciones. <https://doi.org/10.17979/spudc.000026>
- Campos-Juanatey, D., Lado, M., & Campos, A. (2025). Estimating the distance between map points may be related to forms of representing the map’s scale. *Perceptual and Motor Skills*, 32(2), 315-331. <https://doi.org/10.1177/00315125241300778>
- Campos-Juanatey, D., Tarrío, S., Pérez-Fabello, M. J. (2018). Diseño de paneles turísticos y “you-are-here-maps”: El caso de Londres. *Topofilia. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorios*, 11(16), 110-122
- Khine, M. S. (2017). *Visual-spatial ability in STEM education*. Springer.
- Kozhevnikov, M., Blazhenkova, O., & Becker, M. (2010). Trade-off in object versus spatial visualization abilities: Restriction in the development of visual- processing resources. *Psychonomic Bulletin & Review*, 17, 29-35. <https://doi.org/10.3758/PBR.17.1.29>

- Kozhevnikov, M., Kosslyn, S. M., & Shepard, J. (2005). Spatial versus object visualizers: A new characterization of visual cognitive style. *Memory & Cognition, 33*, 710-726. <https://doi.org/10.3758/bf03195337>
- Lado, M., & Campos-Juanatey, D (en prensa). Importancia de la forma de representación de la escala del mapa en la facilidad de comprensión del mapa. Un estudio con el alumnado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. *Actas del XVIII Congreso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogía*. Braga. Portugal.
- Velázquez, J. S., Cavas, F., Fuentes, M., & García-Ros, R. (2023). Educational pathways, spatial skills, and academic achievement in graphic expression in first year of engineering. *Education Sciences, 13*, 756. <http://doi.org/10.3390/educsci13070756>